

УДК 342.9

Долинський Олексій Олександрович –
doleksgroup@gmail.com
Orcid: 0009-0004-0531-8824

Oleksii O. Dolynskiy –
doleksgroup@gmail.com
Orcid: 0009-0004-0531-8824

Принципи адміністративної процедури в адміністративному праві

Проаналізовано поняття та систему принципів адміністративної процедури.

Відзначено, що принципи адміністративної процедури - це основні правила та норми, які регулюють проведення адміністративних процесів та процедур у взаємодії між державними органами та громадянами або юридичними особами. Ці принципи служать для забезпечення законності, прозорості, ефективності, об'єктивності та справедливості у процесі прийняття адміністративних рішень. Основною метою принципів адміністративної процедури є забезпечення прав та інтересів осіб у рамках державного регулювання, вирішення адміністративних справ, а також створення механізмів для ефективної взаємодії між державою та суспільством.

Принципи адміністративної процедури, закріплені в законодавстві України, відіграють фундаментальну роль у регулюванні взаємодії між державними органами та громадянами чи юридичними особами. Вони базуються на європейських стандартах правової держави, де керуються верховенство права та захист прав і свобод людини. Основоположними принципами, які забезпечують належне адміністративне управління, є законність, обґрунтованість, безсторонність, пропорційність та відкритість. Ці принципи гарантують, що дії державних органів є прозорими, об'єктивними та справедливими, сприяючи таким чином зміцненню довіри громадян до держави та ефективності державного управління.

Серед основних принципів, закріплених у законодавстві, особливу увагу заслуговує принцип верховенства права, який передбачає незаперечність прав і свобод особи над іншими інтересами держави. Законодавство вимагає від усіх державних інституцій підпорядкування їх дій вимогам закону, забезпечуючи при цьому належне врегулювання адміністративних справ. Важливість цього принципу полягає у забезпеченні основ правової визначеності та передбачуваності для кожного громадянина чи організації у їхніх правових відносинах з державою.

Крім того, принципи, такі як об'єктивність, ефективність і своєчасність, сприяють тому, що адміністративні рішення приймаються на підставі повного і всебічного вивчення обставин справи, з урахуванням інтересів усіх сторін. Принципи забезпечують не тільки юридичну, але й фактичну можливість захисту своїх прав у разі необхідності, включаючи право на оскарження дій або рішень державних органів. Таким чином, адміністративне законодавство України формує міцну основу для здійснення прав та обов'язків державою в межах визначених юридичних рамок, що є важливим для розвитку правової держави та захисту основоположних прав громадян.

Ключові слова: адміністративне право, адміністративна процедура, адміністративно-процедурне право, розгляд адміністративної справи, публічна адміністрація.

O.O. Dolynskiy Principles of Administrative Procedure in Administrative Law

The concept and system of principles of administrative procedure are analyzed.

It was noted that the principles of administrative procedure are the basic rules and norms that regulate the conduct of administrative processes and procedures in the interaction between state bodies and citizens or legal entities. These principles serve to ensure legality, transparency, efficiency, objectivity and fairness in the process of making administrative decisions. The main purpose of the principles of administrative procedure is to ensure the rights and interests of individuals within the framework of state regulation, the resolution of administrative cases, as well as the creation of mechanisms for effective interaction between the state and society.

The principles of administrative procedure enshrined in the legislation of Ukraine play a fundamental role in regulating the interaction between state bodies and citizens or legal entities. They are based on European standards of the rule of law, which govern the rule of law and the protection of human rights and freedoms. The fundamental principles that ensure good administrative management are legality, reasonableness, impartiality, proportionality and openness. These principles guarantee that the actions of state bodies are transparent, objective and fair, thereby contributing to the strengthening of citizens' trust in the state and the effectiveness of public administration.

Among the main principles enshrined in the legislation, the principle of the rule of law, which provides for the indisputability of individual rights and freedoms over other interests of the state, deserves special attention. The legislation requires all state institutions to submit their actions to the requirements of the law, while ensuring proper settlement of administrative cases. The importance of this principle lies in ensuring the foundations of legal certainty and predictability for every citizen or organization in their legal relations with the state.

In addition, principles such as objectivity, efficiency and timeliness contribute to the fact that administrative decisions are made on the basis of a full and comprehensive study of the circumstances of the case, taking into account the interests of all parties. The principles provide not only the legal, but also the actual possibility of protecting one's rights if necessary, including the right to challenge the actions or decisions of state bodies. Thus, the administrative legislation of Ukraine forms a solid basis for the exercise of rights and obligations by the state within the defined legal framework, which is important for the development of the rule of law and the protection of the fundamental rights of citizens.

Keywords: *administrative law, administrative procedure, administrative-procedural law, consideration of an administrative case, public administration.*

Постановка проблеми. Вивчення принципів адміністративної процедури має важливе значення для ефективності публічного управління та захисту прав громадян. Розуміння цих принципів дозволяє усім учасникам адміністративних відносин - державним службовцям, юристам, громадянам та бізнесу усвідомлено з дотриманням норм законодавства оптимізувати взаємодію з державними інституціями та захистити свої права. Принципи адміністративної процедури допомагають забезпечити, що дії держави відбуваються у межах закону і з відкритістю перед громадськістю. Це включає справедливе та об'єктивне рішення справ, без упередженості чи корупції. Вивчення цих принципів критично важливе для захисту прав громадян в процесі взаємодії з державними органами. Це дозволяє громадянам розуміти процедурні гарантії та механізми оскарження, що сприяє справедливому розгляду їхніх справ. Знання та дотримання принципів адміністративної процедури покращують ефективність державного управління, оптимізують адміністративні процеси та сприяють виконанню державних програм і проектів. Вивчення і застосування цих принципів сприяють створенню відкритої та прозорої адміністрації, яка підзвітна громадянам та їхнім організаціям,

що, в свою чергу, зміцнює довіру суспільства до державних інституцій.

Загалом, глибоке розуміння принципів адміністративної процедури є основою для будь-якого ефективного та законного управління в сучасному адміністративно-правовому просторі, дозволяючи всім учасникам адміністративних відносин ефективно здійснювати свої права та обов'язки.

Метою статті є здійснення загальної характеристики принципів адміністративної процедури в адміністративному праві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання виникнення адміністративної процедури та відповідно принципів адміністративної процедури В.Б. Авер'янов, Д.С. Астахов, Н.О. Армаш, Л.М. Губернська, К.В. Бережна, І.В. Бойко, О.І. Миколенко, В.К. Колпаков, Т.О. Коломоєць, Р.С. Мельник, О.В. Кузьменко, Д.В. Приймаченко, Д.В. Лученко, І.В. Криворучко, О.М. Соловійова, В.П. Тимошук, А.А. Шарая та багатьох інших.

Виклад основного матеріалу. Процедурне регулювання в діяльності органів публічної адміністрації відіграє ключову роль, оскільки основною функцією таких інституцій є збір, обробка та вирішення адміністративних справ, що, як правило, включають прийняття

адміністративних рішень. Більшість цих справ є неконтроверсійними та орієнтованими на забезпечення та захист прав, свобод та законних інтересів осіб, що не мають відношення до юрисдикційної діяльності держави. Розвиток адекватної адміністративної процедури є вирішальним для створення ефективного механізму взаємодії між державними органами та приватними особами, що сприяє належному реалізуванню та захисту прав останніх.

Адміністративна процедура забезпечує структурований підхід до вирішення справ, гарантує дотримання принципів законності, прозорості та об'єктивності у державному управлінні. Це не тільки підвищує довіру громадян до державних інституцій, але й зміцнює правову державу, де кожна особа може бути впевнена у захисті своїх прав.

Завдяки належним адміністративним процедурам, публічні адміністрації можуть ефективніше взаємодіяти з приватними особами, забезпечуючи не тільки вирішення індивідуальних питань, але й сприяючи вирішенню соціальних завдань. Це також сприяє створенню позитивного іміджу державних органів як відкритих, доступних та чесних у своїй діяльності, що діють в інтересах громадськості.

Під адміністративною процедурою слід розуміти встановлений законодавством порядок розгляду і розв'язання органами публічної адміністрації індивідуальних адміністративних справ з метою забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства та держави [1].

На думку Н.Л. Губерської, принципи адміністративно-процедурної діяльності доцільно поділити на такі: 1) загальні, які мають фундаментальне значення для закріплення та регулювання всієї процесуальної діяльності в державі: принцип верховенства права, складовими якого є принцип пріоритету прав та свобод людини і громадянина, принципи справедливості та гуманізму у діяльності адміністративних органів; принцип законності; принцип рівності учасників адміністративної процедури перед законом; принципи гласності та відкритості; принцип об'єктивності; принцип

охорони інтересів особи і держави; 2) спеціальні принципи, що стосуються адміністративно-процедурної діяльності: принципи ефективності, строкowości, оперативності та економічності; принципи добросовісності та розсудливості; принцип використання повноважень з належною метою; принципи об'єктивності і неупередженості; принцип пропорційності; принцип обґрунтованості та принцип презумпції правомірності дій і вимог особи; принципи «мовчазної згоди» та «єдиного вікна»; гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні та принцип підконтрольності [2, с. 198].

І.В. Криворучко виокремлює три групи принципів: 1) конституційно-правові (верховенство права, законність, рівність учасників адміністративної процедури перед законом, недискримінації, презумпції правомірності дій і вимог особи); 2) організаційні (гласності та відкритості, збереження конфіденційної інформації, пропорційності, розумного строку, оперативності, ефективності); 3) морально-етичні (добросовісність, розсудливість, добросовісність та патріотизм)» [3, с. 71].

І.В. Бойко класифікує принципи адміністративних процедур в залежності від видів останніх, зокрема: 1) принципи реєстраційної процедури; 2) принципи контрольно-наглядової процедури; 3) принципи надання соціальних послуг; 4) принципи надання адміністративних послуг [4, с. 20-21].

А.А. Шарая принципи здійснення адміністративної процедури класифікує таким чином: 1) універсальні принципи адміністративно-процедурного права – принципи, які є базою для регулювання відносин для всіх адміністративних процедур і мають загальний характер; 2) інституційні принципи адміністративно-процедурного права, які регулюють відносини щодо окремих різновидів адміністративних процедур – принципи правотворчих адміністративних процедур, принципи правозастосовних адміністративних процедур та принципи юрисдикційних адміністративних процедур [5, с. 85].

Ст. 41. Хартія основних прав Європейського Союзу визначено основоположні принципи належного управління. Передбачено, що кожна людина має право на неупереджений, справедливий розгляд його справи в розумний термін інститутами та органи Європейського Союзу.

Це право передбачає, зокрема:

- право кожної людини висловити свою думку, перш ніж до нього персонально будуть застосовані заходи, які можуть спричинити собою несприятливі йому наслідки;

- право кожної людини на доступ до тих, хто її стосується матеріалам за дотримання законних інтересів конфіденційності, а також професійної та комерційної таємниці;

- обов'язок адміністративних органів мотивувати прийняті рішення.

Кожна людина має право на відшкодування Спільнотою шкоди, заподіяної його інститутами або його службовцями при виконання ними своїх обов'язків, відповідно до загальних засадами права держав-членів.

Кожна людина може звертатися до інститутів Європейського Союзу однією з офіційних мов договорів і повинен отримати відповідь тією ж мовою [6].

Таким чином, ст. 41 Хартії основних прав Європейського Союзу, що стосується права на належне управління, встановлено важливі принципи, які гарантують, що кожна особа має право на те, щоб її справи розглядалися об'єктивно, справедливо та в розумні строки органами ЄС. Ці принципи включають право кожної особи бути вислуханою перед прийняттям будь-якого рішення, що може негативно вплинути на її інтереси, право доступу до файлу, за умови, що це не суперечить конфіденційним інтересам, а також зобов'язання адміністрації обґрунтовувати свої рішення. Саме тому, вони мають значний вплив на формування адміністративного права в країнах, які прагнуть до виконання стандартів ЄС, включаючи Україну. Вплив цих принципів знайшов свій законодавче вираження в ст. 4 Закону України «Про адміністративну процедуру».

Так, Законом України «Про принципи адміністративної процедури» визначено наступні види принципів:

- 1) верховенство права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
- 2) рівність перед законом;
- 3) обґрунтованість;
- 4) безсторонність (неупередженість) адміністративного органу;
- 5) добросовісність і розсудливість;
- 6) пропорційність;
- 7) відкритість;
- 8) своєчасність і розумний строк;
- 9) ефективність;
- 10) презумпція правомірності дій та вимог особи;
- 11) офіційність;
- 12) гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні;
- 13) гарантування ефективних засобів правового захисту [13].

В.К. Колпаков, А.А. Шарай та Н.В. Галіцина відзначають, що цілком доцільним є доповнення відповідного переліку принципів адміністративно-процедурного права принципом системності як універсальним принципом, що полягає у створенні і розвитку державою чіткої та зрозумілої системи адміністративних процедур, доступної для сприйняття та використання будь-якими приватними особами. Окрім цього науковці звертають увагу на тому, що положення про мову здійснення адміністративних процедур не однозначне і в розмаїтті нормативно-правових актів, які на сьогоднішній день визначають засади здійснення адміністративних процедур різними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо. Це підтверджує існування такої засади й обумовлює систематизацію відповідних положень. Саме тому варто додати до переліку принципів адміністративно-процедурного права принцип здійснення адміністративних процедур державною мовою [7, с.157-158].

В контексті доповнень системи принципів адміністративної процедури, які визначені на законодавчому рівні С.М. Шандрук відзначає, що цілком доцільно було б у Законі закріпити положення про те, що розгляд та розв'язання індивідуально-конкретних справ і пов'язані з цим дії (підбір необхідних матеріалів та доказів) здійснюються від імені держави і, як правило, за державний рахунок [14, с.367].

В.О. Галай пропонує інноваційний принцип клієнтоорієнтованості у публічному управлінні. Цей принцип полягає у фактичній орієнтації на управління суспільним розвитком через взаємодію з громадянами за принципами «сервісних організацій». Зміст такого принципу зводиться до реалізації «позитивних очікувань» отримувачів публічних послуг (так званих приватних осіб), застосування до них персоналізованого «позитивного» ставлення, що має завершитися кінцевою метою: задоволеністю отримувачів публічних послуг та формуванням лояльності до діяльності публічного сектора і держави в цілому [15, с. 21].

Отже, принципи адміністративної процедури - це основні правила та норми, які регулюють проведення адміністративних процесів та процедур у взаємодії між державними органами та громадянами або юридичними особами. Ці принципи служать для забезпечення законності, прозорості, ефективності, об'єктивності та справедливості у процесі прийняття адміністративних рішень. Основною метою принципів адміністративної процедури є забезпечення прав та інтересів осіб у рамках державного регулювання, вирішення адміністративних справ, а також створення механізмів для ефективної взаємодії між державою та суспільством.

Фундаментальним з усієї сукупності засад у сфері застосування адміністративної процедури є принцип верховенства права, який доцільно тлумачити як принцип функціонування держави, що означає забезпечення пріоритетності прав людини перед іншими цінностями держави, та безумовного підпорядкування діяльності всіх без винятку державних інституцій та їх посадових осіб вимогам реалізації і захисту зазначених прав [8, с. 73]. Конституція України не розкриває визначення цього принципу, в ній лише зазначено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права [9, ст. 8]. Вперше на законодавчому рівні цей принцип було розкрито у тексті Кодексу адміністративного судочинства України як такий, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави [10, ст. 8]. Принцип законності означає, що виключно законом

визначаються повноваження, організація та порядок діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб [9, ст. 19].

Серед низки спеціальних принципів адміністративних процедур, які є важливими гарантіями реалізації учасниками адміністративного провадження своїх прав, у законі відображено принцип обґрунтованості, згідно з яким адміністративний орган повинен забезпечувати всебічність та повноту з'ясування обставин адміністративної справи. Посадова особа адміністративного органу має врахувати всі обставини, що мають значення для вирішення справи [13, ст. 8].

Дуже важливим є також принцип безсторонності (неупередженості) адміністративного органу, який полягає в тому, що публічна адміністрація повинна забезпечити однакове ставлення до всіх учасників адміністративного провадження. Не допускається неправомірна заінтересованість адміністративного органу в результатах розгляду та вирішення справи [13, ст. 9]. Принцип безсторонності прийняття рішення є одним з основних принципів здійснення судової влади й закріплений в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [11], а його перенесення до сфери адміністративних процедур є ще однією з гарантій дотримання прав та законних інтересів приватних осіб у відносинах з органами публічної адміністрації.

Важливе місце в адміністративній процедурі посідає принцип пропорційності, який встановлює, що діяльність держави у взаєминах з приватними особами повинна спрямовуватись на визначену конституцією та законами мету. Рішення публічної адміністрації будуть законними і публічно необхідними лише тоді, коли збитки для особи, витрати держави та соціальні наслідки не перевищать той ефект, який вони мають справити. Тобто, треба враховувати не тільки цілі закону, які переслідує держава, але й ті, котрі захищають права фізичних та юридичних осіб [12, с. 113].

Принцип відкритості зобов'язує адміністративний орган забезпечити реалізацію права особи на доступ до інформації, що пов'язана з прийняттям та виконанням адміністративного акта стосовно неї. Учасник провадження має право знати про його початок

та про своє право на участь у такому справі, а також право на ознайомлення з матеріалами цієї справи [13, ст. 12].

Принцип своєчасності означає, що орган публічної влади зобов'язаний вирішувати адміністративну справу до настання обставин, за яких втрачається сенс прийняття адміністративного акта. Розумний строк – це обов'язок публічної адміністрації здійснювати адміністративні провадження та приймати рішення протягом розумно обґрунтованого часу. Тривалість розумного строку можна визначити на підставі таких критеріїв як складність справи, поведінка заявника, поведінка органів влади та важливість справи для заявника.

Важливим в процесі здійснення адміністративної процедури є принцип ефективності, який закон визначає як організацію вирішення адміністративної справи з найменшими витратами часу та коштів. Традиційне пояснення принципу ефективності відбувається через простоту та економічність, тобто під час вирішення справи застосовуються найбільш прості засоби для досягнення результату. Ще одним спеціальним принципом адміністративної процедури Закон визначає принцип презумпції правомірності дій і вимог особи. В процесі вирішення адміністративної справи орган виконавчої влади або місцевого самоврядування визнає дії та вимоги особи правомірними, поки інше не буде доведено в наслідок розгляду певної адміністративної справи. Презумпція правомірності дій і вимог особи є важливою гарантією реалізації прав учасником адміністративної процедури. Вона полягає у припущенні, що особа, яка звертається до адміністративного органу з вимогою, діє завжди правомірно. Всі сумніви щодо правомірності дій особи, яка звертається до адміністративного органу, повинні тлумачитися на її користь. Принцип офіційності трактується у Законі як обов'язок органу публічної адміністрації самостійно встановлювати обставини, які мають значення для вирішення адміністративної справи, і збирати для цього документи та інші докази з власної ініціативи, у тому числі без залучення особи витребувати документи та відомості, отримувати погодження та висновки, необхідні для розгляду та вирішення справи [13, ст.16].

Принцип гарантування ефективних засобів правового захисту Закон тлумачить як право особи оскаржити рішення, дії чи бездіяльність публічного органу в адміністративному чи судовому порядку. При цьому адміністративний орган зобов'язаний повідомити особу про спосіб, порядок і строк оскарження прийнятого рішення [14, с.367].

Принципи адміністративної процедури, закріплені в законодавстві України, відіграють фундаментальну роль у регулюванні взаємодії між державними органами та громадянами чи юридичними особами. Вони базуються на європейських стандартах правової держави, де керуються верховенство права та захист прав і свобод людини. Основоположними принципами, які забезпечують належне адміністративне управління, є законність, обґрунтованість, безсторонність, пропорційність та відкритість. Ці принципи гарантують, що дії державних органів є прозорими, об'єктивними та справедливими, сприяючи таким чином зміцненню довіри громадян до держави та ефективності державного управління.

Серед основних принципів, закріплених у законодавстві, особливу увагу заслуговує принцип верховенства права, який передбачає незаперечність прав і свобод особи над іншими інтересами держави. Законодавство вимагає від усіх державних інституцій підпорядкування їх дій вимогам закону, забезпечуючи при цьому належне врегулювання адміністративних справ. Важливість цього принципу полягає у забезпеченні основ правової визначеності та передбачуваності для кожного громадянина чи організації у їхніх правових відносинах з державою.

Крім того, принципи, такі як об'єктивність, ефективність і своєчасність, сприяють тому, що адміністративні рішення приймаються на підставі повного і всебічного вивчення обставин справи, з урахуванням інтересів усіх сторін. Принципи забезпечують не тільки юридичну, але й фактичну можливість захисту своїх прав у разі необхідності, включаючи право на оскарження дій або рішень державних органів. Таким чином, адміністративне законодавство України формує міцну основу для здійснення прав та обов'язків державою в межах визначених юридичних рамок, що є важливим для розвитку правової

держави та захисту основоположних прав громадян.

Список використаних джерел:

1. Галунько В.В., Курило В. І., Короєд С.О., Дрозд О.Ю., Гиренко І.В., Єщук О.М., Риженко І.М., Іванищук А.А., Саунін Р.Д., Ямкова І.М. Адміністративне право України: навч. посіб. / за ред. В. В. Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. Т.1: Загальне адміністративне право. 272 с.
2. Губернська Л.М. Адміністративні процедури у сфері вищої освіти: монографія. Харків: Панов, 2015. 508 с.
3. Криворучко І.В. Класифікація принципів адміністративної процедури та її застосування наукою державного управління. *Наук. вісн. Акад. муніцип. упр.* 2016. Вип. 1. С. 64–74.
4. Бойко І.В., Зима О.Т., Соловійова О.М. Адміністративна процедура: конспект лекцій / за заг. ред. І.В. Бойко. Харків: Право, 2017. 132 с.
5. 12. Шарая А. А. Класифікація принципів адміністративно-процедурного права. *Национальный юридический журнал: теория и практика.* 2019. № 6 (40). С. 81–86. URL: <http://jurnaluljuridic.md/index.php/main/issue/view/88/866>.
6. Хартія основних прав Європейського Союзу. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MU00303>.
7. Колпаков В. К., Шарай А. А., Галіцина Н. В. Принципи адміністративно-процедурного права: характеристика змісту (з урахуванням положень проєкту Закону «Про адміністративну процедуру»). *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*, 2021. № 3. С.154-158.
8. Авер'янов В.Б. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації. *Право України.* 2010. № 3. С. 73–74.
9. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254#Text>.
10. Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20170803#Text>.
11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ Ради Європи від 04 листопада 1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
12. Бережна К.В. Проблемні аспекти правового регулювання провадження адміністративних процедур в Україні. *Право і суспільство.* 2015. № 6. С. 110–114.
12. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17 лютого 2022 року № 2073-IX. *Відомості Верховної Ради України*, 2023. № 15. Ст.50.
14. Шандрук С.М. Базові принципи адміністративної процедури: зміст та класифікація. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2022. №8. С. 367-368. URL: http://lsej.org.ua/8_2022/82.pdf.
15. Галай В.О. Сучасна концепція принципів публічної служби в адміністративному праві України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Ірпінь, 2020. 40 с.

References:

1. Halunko V.V., Kurylo V. I., Koroied S.O., Drozd O.Yu., Hyrenko I.V., Yeshchuk O.M., Ryzhenko I.M., Ivanyshchuk A.A., Saunin R.D., Yamkova I.M. *Administratyvne pravo Ukrainy: navch. posib.* / za red. V. V. Halunka. Kherson: Hrin D.S., 2015. T.1: Zahalne administratyvne pravo. 272 s.
2. Hubernska L.M. *Administratyvni protsedury u sferi vyshchoi osvity: monohrafiia.* Kharkiv: Panov, 2015. 508 s.
3. Kryvoruchko I.V. *Klasyfikatsiia pryntsyypiv administratyvnoi protsedury ta yii zastosuvannia naukoiu derzhavnoho upravlinnia.* *Nauk. visn. Akad. munitsyp. upr.* 2016. Vyp. 1. S. 64–74.
4. Boiko I.V., Zyma O.T., Soloviova O.M. *Administratyvna protsedura: konspekt lektsii / za zah. red. I.V. Boiko.* Kharkiv: Pravo, 2017. 132 s.

5. 12. Sharaia A. A. Klasyfikatsiia pryntsyviv administratyvno-protseurnoho prava. *Natsyonalnii yurydycheskyi zhurnal: teoriia y praktyka*. 2019. № 6 (40). S. 81–86. URL: <http://jurnaluljuristic.md/index.php/main/issue/view/88/866>.
6. Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MU00303>.
7. Kolpakov V. K., Sharai A. A., Halitsyna N. V. Pryntsyvy administratyvno-protseurnoho prava: kharakterystyka zmistu (z urakhuvanniam polozhen proiektu Zakonu “Pro administratyvnu protseduru”). *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*, 2021. № 3. S.154-158.
8. Averianov V.B. Pryntsyv verkhovenstva prava u sferi vykonavchoï vlady: pytannia teorii ta praktyka realizatsii. *Pravo Ukrainy*. 2010. № 3. S. 7Z–74.
9. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254#Text>.
10. Kodeks administratyvnoho sudochynstva: Zakon Ukrainy vid 06.07.2005 r. № 2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20170803#Text>.
11. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: Mizhnarodnyi dokument Rady Yevropy vid 04 lystopada 1950 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
12. Berezhna K.V. Problemni aspekty pravovoho rehuliuвання provadzhennia administratyvnykh protsedur v Ukraini. *Pravo i suspilstvo*. 2015. № 6. S. 110–114.
12. Pro administratyvnu protseduru: Zakon Ukrainy vid 17 liutoho 2022 roku № 2073-IX. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2023. № 15. St.50.
14. Shandruk S.M. Bazovi pryntsyvy administratyvnoi protsedury: zmist ta klasyfikatsiia. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2022. №8. S. 367-368. URL: http://lsey.org.ua/8_2022/82.pdf.
15. Halai V.O. Suchasna kontseptsiiia pryntsyviv publichnoi sluzhby v administratyvnomu pravi Ukrainy: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk. Irpin, 2020. 40 s.